

डॉ भीमराव अंबेडकर के शिक्षा नीति का आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुमूल्य योगदान

A Valuable Contribution of Education Policy Made by Dr. Bhimrao Ambedkar To The Development Of Modern India

Paper Id : 19178 Submission Date : 2024-07-07 Acceptance Date : 2024-07-21 Publication Date : 2024-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13374159

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

प्रेम बहादुर मांझी

सहायक प्रोफेसर, विभागीय

अध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग

महाराजा श्रीशचंद्र कॉलेज

(कलकत्ता

विश्वविद्यालय), पश्चिम बंगाल,

भारत

सारांश

यह आलेख भारत को आधुनिक बनाने के लिए बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा सुझाए गए शिक्षा के महत्व की परख करते हुए अध्ययन इस बात पर चर्चा करता है कि शिक्षा व्यक्तिगत विकास, समुदाय और देश के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षा ही हमारे देश से जाति व्यवस्था को खत्म कर सकती है और उन लोगों की मानसिकता को बदल सकती है जो अभी भी जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यह अध्ययन मौजूदा साहित्य के द्वितीयक स्रोतों के ऐतिहासिक विश्लेषण विधियों के माध्यम से किया गया है। विधियों में अवधारणाओं और तर्कों का विश्लेषण करते हुए, विभिन्न स्रोतों से विचारों और साक्ष्यों को संयोजित किया गया है। अंततः यह आलेख सुसंगत और सहायक तर्क बनाते हुए, संतुलित तरीके से मुद्दों पर चर्चा करता है, तथा अन्य लोगों के विचारों और तर्कों का मूल्यांकन करते हुए परंपरागत तरीके से चले आ रहे आरक्षण व्यवस्था सही ढंग से लागू न होने तथा आपस में दलितों के बीच दूरियां बढ़ने का समाधान बताते हुए कुछ नए तरीके का सुझाव प्रदान करता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This article examines the importance of education suggested by Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar for modernizing India and the study discusses how education plays an important role in individual development, development of the community and the country. Only education can eliminate the caste system from our country and change the mindset of those who still believe in the caste system. This study has been conducted through historical analysis methods of secondary sources of existing literature. The methods combine ideas and evidence from a variety of sources, analyzing concepts and arguments. Ultimately, this article discusses the issues in a balanced manner, making coherent and supporting arguments, and evaluating the views and arguments of others regarding the poor implementation of the traditional reservation system and the conflict among Dalits. Suggests some new methods while explaining the solution to the increasing distance.

मुख्य शब्द

सामाजिक, वर्ग, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, शिक्षा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, दलित और महिला, शिक्षा, आधुनिक भारत।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Social, Class, Economic, Socially Backward Classes, Education, Justice, Liberty, Equality, Fraternity, Freedom, Dalits and Women, Education, Modern India.

प्रस्तावना

बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ अंबेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, कानून तथा अर्थशास्त्री के प्रचंड विद्वान और जनप्रिय नायक थे। वे शोषित, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने सामाजिक आर्थिक और राजनीति सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत के साथ-साथ एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। उनका संपूर्ण जीवन अन्याय के विरुद्ध, दमन शोषण तथा अनवरत क्रांति की शौर्य गाथा है। वह एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें जाति व वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं बल्कि स्वतंत्रता समता तथा व्यक्ति के सम्मान और बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्य पर आधारित समाज हो जहां जन्म वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश ना हो। समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने विभिन्न धर्म की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया। वह भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के भी खिलाफ थे। इस संदर्भ में, उन्होंने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर डॉ. राधाकृष्णन के विचारों को खारिज कर दिया। दरअसल, डॉ. राधाकृष्णन भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संरक्षण के पक्षधर थे। राधाकृष्णन के विचारों की आलोचना करते हुए, अम्बेडकर ने कहा कि दलितों के पतन का मुख्य कारण यह था कि उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा प्राचीन काल से शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार थीं, जो उनकी निराशाजनक सामाजिक-आर्थिक स्थिति और गिरावट का मुख्य कारण था। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने 20 नवंबर, 1954 को अपनी पत्रिका 'जनता' में तर्क दिया कि तीन-चौथाई आबादी विकसित नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि शिक्षा ब्राह्मणों के हाथों में थी। इस देश में नब्बे प्रतिशत आबादी निरक्षर थी। इसलिए उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षित करना बहुत कठिन था जिसकी राधाकृष्णन ने प्रशंसा की थी (राजहंस, 1995: 633)। उनका मानना था कि पुरानी शिक्षा प्रणाली निचली जातियों तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि यह जाति व्यवस्था को पोषित और विकसित करती है (मंडल, बंकिम चंद्र 2023:14)। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व शताब्दी के सबसे बड़े विचारकों में एक थे। वर्तमान समय में उनका प्रभाव शिक्षा नीतियों तथा समाज पर उसका प्रभाव प्रलक्षित है। उनकी लोकप्रियता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अपने कार्तिक विद्या तथा गहरी अध्ययन और लेखन के साथ-साथ वंचित समूह को समाज में उचित स्थान के लिए क्रांतिकारी व परिवर्तनकारी भूमिका का निर्वाहन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान तथा गंभीरता का पता उनके मशहूर नारा से समझा जा सकता है। जब उन्होंने 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के कॉन्फ्रेंस में नारा दिया था कि शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित हो! शिक्षित बनने का मतलब यह है की शिक्षित केवल डिग्रियों से नहीं बल्कि अपने अंदर चरित्र तथा समाज के लिए जीने तथा समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने का निर्भीक रूप से समझ होनी चाहिए। संघर्ष करने का मतलब भी समझाया की संघर्ष शारीरिक शक्तियों से नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होकर तार्किक और परिवर्तनकारी विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद संगठित होने का जो नारा दिया था यानी संगठित होकर समाज की एवं देश की भलाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति शिक्षा को अपने तक सीमित रखकर, देश और समाज को नहीं बदल सकता है और ना ही भलाई कर सकते हैं, जैसे की शिक्षा के क्षेत्र में बहु संख्यकों को वर्जित कर देने से सदियों से तथा आज भी राष्ट्र संकटों का सामना कर रहा है। आज बहुसंख्यक शिक्षित होते तो अपने हक और अपने देश के लिए उनका सोच अलग होता। अपने ही जैसे मनुष्य जाति से छुआछूत के नाम पर भेदभाव करके अलग रखना यह अत्यंत ही मार्मिक एवं पीड़ा दायक था, जिसके कारण इस देश में लोगों ने अपने सम्मान, अधिकार, सामानता वह स्वतंत्रता के लिए विभिन्न धर्म में पलायन किया। फिर भी संपूर्ण रूप से आजाद नहीं है। यह मालूम होना चाहिए की विभिन्न धर्म में कुछ अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए मनुष्यों का दुरुपयोग करते हैं। जहां तक मुझे लगता है की एक तरफ सभी

धर्म में यह कहा जाता है की सभी धर्म सम्मान है। दूसरी तरफ हम अपने ही जैसे मनुष्य को धर्म को आधार बनाकर जाति के आधार बनाकर घृणा करते हैं तथा स्वतंत्रता व सामानता वंचित करते हैं। जिस प्रकार बाबा साहब शिक्षा को दो धारी तलवार कहते हैं। इस तरह धर्म को भी दो धारी तलवार के रूप में देखा जा सकता है। जिसके कारण बाबा साहब ने सभी मुख्य धर्म को अध्ययन करने के बाद बौद्ध धम्म को अपनाया था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो किसी भी समुदाय या धर्म को पहले वह उसकी वैज्ञानिकता, सामानता, स्वतंत्रता तथा सम्मान ढूंढता है। उनका मानना था शिक्षा व्यक्ति को निडर बनता है। संघर्ष का सीख देता है।

एकता का पाठ पड़ता है। आजादी के लिए लड़ने को सीखना है तथा लोगों के अधिकारों के प्रति सचेत करता है। इसी तरह से उनके एक और वचन शिक्षा के महत्व को इस प्रकार बतलाता है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पीता है, वह दहाड़ता है। इन्हीं वचनों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब आप शिक्षित बनोगे तो समाज में होने वाली बुराइयां तथा मनुष्य को मनुष्य से घृणा करने की दृष्टि, अन्याय तथा अविचार के खिलाफ लड़ने का साहस तथा सर उठाकर जीने का सीख देता है। सामाजिक असमानताओं तथा अंधविश्वास से लड़ने के लिए या उसका अन्त करने के लिए, उनका कहना था कि देश के लोगों को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना था कि समाज में आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और दलितों के प्रति सहानुभूति का सिद्धांत अपनाना चाहिए ताकि शिक्षा अर्जन कर सकें।

अध्ययन का उद्देश्य

इस 'शोध आलेख' का मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा सुझाए गए शिक्षा विकास, समुदाय और देश के व्यक्तिगत विकास तथा जाति व्यवस्था को कैसे खत्म कर सकती है, तथा उन लोगों की मानसिकता को बदल सकती है जो अभी भी जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यह अध्ययन अन्य लोगों के विचारों और तर्कों का मूल्यांकन करते हुए परंपरागत तरीके से चले आ रहे आरक्षण व्यवस्था सही ढंग से लागू न होने तथा आपस में दलितों के बीच दूरियां बढ़ने के कारण तथा समाधान बताते हुए कुछ नए सुझाव प्रदान करता है।

साहित्यावलोकन

यह अध्ययन मौजूदा साहित्य के द्वितीयक स्रोतों के ऐतिहासिक विश्लेषण विधियों के माध्यम से किया गया है। विधियों में अवधारणाओं और तर्कों का विश्लेषण करते हुए, विभिन्न स्रोतों से विचारों और साक्ष्यों को संयोजित किया गया है। अंततः यह आलेख सुसंगत और सहायक तर्क बनाते हुए, संतुलित तरीके से मुद्दों पर चर्चा करता है, तथा अन्य लोगों के विचारों और तर्कों का मूल्यांकन करते हुए परंपरागत तरीके से चले आ रहे आरक्षण व्यवस्था सही ढंग से लागू न होने के तथा आपस में दलितों के बीच दूरियां बढ़ने कारण का समाधान बताते हुए कुछ नए तरीके का सुझाव प्रदान करता है। इस शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोध प्रबंधों व शोध पत्रिकाओं जैसे अग्रवाल, शिवम, (2021), "शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया पर इसका प्रभाव: औपनिवेशिक भारत में अम्बेडकर के विचारों पर एक प्रतिबिंब", मंडल, बंकिम चंद्र (2023) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शिक्षा के विचारों और वर्तमान भारतीय स्थिति में इसकी प्रासंगिकता का एक अवलोकन, राजहंस, शामशंकर सदासाहिब. (1995)। "डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों और कार्यों का एक अध्ययन", योगानंदम, जी. (2022) शिक्षा विकास में उत्पीड़ित लोगों के लिए एक चैंपियन के रूप में अम्बेडकर का मूल्यांकन", रेड्डी, अन्देम मधु सुधन, (2022), भारतीय कल्याणकारी राज्य और नव-उदारवादी नीतियाँ: शिक्षा क्षेत्र का एक अध्ययन" आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

शिक्षा की अवधारणा

शिक्षा की अवधारणा कुछ विद्वान लोगों के अनुसार 'एजुकेशन' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'एजुकेटम' से हुई है जिसका अर्थ है शिक्षण या प्रशिक्षण की क्रिया। शिक्षाविदों के एक समूह का कहना है कि यह एक अन्य लैटिन शब्द "एजुकेयर" से आया है जिसका अर्थ है 'बड़ा करना' या 'बढ़ाना'। कुछ अन्य के अनुसार, 'शिक्षा' शब्द की उत्पत्ति अन्य लैटिन शब्द 'एजुकेट' से हुई है जिसका अर्थ है 'आगे ले जाना' या 'बाहर आना'। इन सभी अर्थों से संकेत मिलता है कि शिक्षा मनुष्य में अच्छे गुणों को पोषित करने और प्रत्येक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ

को बाहर निकालने का प्रयास करती है। 'एजुकेशन' शब्द दो शब्दों 'ई' और 'डुको' से मिलकर बना है, 'ई' का अर्थ है अंदर से और 'डुको' का अर्थ है विकसित करना। ये दोनों शब्द मिलकर किसी चीज़ को भीतर से विकसित करने या विकसित करने का अर्थ देते हैं।

भारतीय दर्शनशास्त्र, अपनी आजीवन शिक्षा प्रक्रिया द्वारा अपनी शिक्षा प्रणाली को मानवीय बनाने में योगदान देते हैं, जहाँ दर्शन और शिक्षा साथ-साथ चलते हैं। दर्शनशास्त्र का व्युत्पत्तिशास्त्रीय अर्थ:- ग्रीक मूल:-"फिलोस" (प्रेम) + "सोफिया" (बुद्धि) अर्थात् दर्शन = ज्ञान के प्रति प्रेम। शिक्षा का दर्शन: यह शिक्षा के अध्ययन और उसमें सुधार के तरीकों से संबंधित है। यह निर्देश देने के सर्वोत्तम तरीके खोजने का प्रयास करता है। यह शिक्षा की प्रकृति और आवश्यकता, इसे किन तरीकों से किया जा सकता है, और इसके आदर्श क्या होने चाहिए, को समझने और समझाने की कोशिश करता है। शिक्षा का दर्शन तथा दर्शन और शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के दोनों के बीच अध्ययन के क्षेत्र में नजरअंदाज करते हुए देखा जाता है। यह दुनिया भर के दार्शनिकों के लिए रुचि का विषय रहा है, और अभी भी बहुत अधिक बहस और रुचि पैदा करता है। भारतीय दर्शनशास्त्र अपनी आजीवन शिक्षा प्रक्रिया द्वारा अपनी शिक्षा प्रणाली को मानवीय बनाने में योगदान देते हैं, जहाँ दर्शन और शिक्षा साथ-साथ चलते हैं। जीवन का हर अनुभव, पालने से लेकर कब्र तक की हर गतिविधि शिक्षाप्रद है। जॉन स्टोर्स मिल के अनुसार, शिक्षा, संकीर्ण अर्थ में 'वह संस्कृति है जो पीढ़ी जानबूझकर अपने उत्तराधिकारियों को गुणवत्ता, बनाए रखने और प्राप्त स्तर में सुधार करने के लिए देती है'। उनके शब्दों में, शिक्षा, सीमा अर्थ में 'प्रत्येक वातावरण, प्रत्येक परिवेश, प्रत्येक गतिविधि मनुष्य को आकार देने में मदद करती है।

शिक्षा' की परिभाषा

'शिक्षा' शब्द को कई अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। समग्र रूप से शिक्षा की अवधारणा को किसी एक विशेष परिभाषा द्वारा नहीं दिया जा सकता है। समग्र रूप से शिक्षा की अवधारणा को किसी एक विशेष परिभाषा द्वारा नहीं दिया जा सकता है।

प्रमुख भारतीय शिक्षाविद्द्वारा दी गई शिक्षा की अवधारणाएँ इस प्रकार हैं: ऋग्वेद: 'शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। उपनिषद: 'शिक्षा वह है जिसका अंतिम उत्पाद मोक्ष है।' भगवद-गीता: 'पृथ्वी पर ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है।' पाणिनि: 'मानव शिक्षा का अर्थ वह प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को प्रकृति से मिलता है।' गांधीजी: 'शिक्षा से मेरा तात्पर्य एक बच्चे और मनुष्य में शरीर, मन और आत्मा द्वारा सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ को विकसित करना है।' 'शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान युक्ति पूर्णता की अभिव्यक्ति है। रवीन्द्रनाथ टैगोर: 'शिक्षा वह है जो किसी के जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्य बिठाती है।' प्रत्येक विद्यालय का आदर्श जो स्वयं को राष्ट्रीय कहता है।' विवेकानन्द "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। श्री अरबिंदो "शिक्षा उस चीज़ का प्रकटीकरण है जो पहले से ही रोगाणु में छिपी हुई है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा आंतरिक को बाहरी बनाता है"। पश्चिमी दार्शनिकों द्वारा परिभाषित 'शिक्षा' की अवधारणाएँ इस प्रकार से हैं: सुकरात: 'शिक्षा का अर्थ सार्वभौमिक वैधता के विचारों को सामने लाना है जो हर व्यक्ति के दिमाग में मौजूद हैं: 'शिक्षा।' सही समय पर सुख और दर्द महसूस करने की क्षमता है। शिष्य के शरीर और आत्मा में वह सारी सुंदरता और सारी पूर्णता विकसित हो जाती है जिसके लिए वह सक्षम है। अरस्तू: 'शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण है।' रूसो: 'मनुष्य की शिक्षा उसके जन्म पर टिप्पणी करती है; इससे पहले कि वह बोल पाता, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने पहले ही निर्देश दे दिया: 'शिक्षा पूर्ण जीवन है।'

पेस्टलोजी: 'शिक्षा मनुष्य की जन्मजात छिपी हुई शक्तियों का प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है।' प्राकृतिक जीवन के लिए स्वयं को या दूसरों को बौद्धिक रूप से तैयार करना। **फ्रोबेल:** 'शिक्षा मनुष्य की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है।' तर्क और निर्णय की शक्तियाँ और आम तौर पर प्राकृतिक जीवन के लिए स्वयं को या दूसरों को बौद्धिक रूप से तैयार करना। **हर्बर्ट स्पेंसर:** 'शिक्षा संपूर्ण जीवन है।' **यूनेस्को -** 'शिक्षा में वह सभी प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो मानव क्षमता और व्यवहार को विकसित करती हैं,' 'शिक्षा सामान्य ज्ञान को आयात करने या प्राप्त करने, तर्क और निर्णय की शक्तियों को विकसित करने और आम तौर पर स्वयं को या अन्य को बौद्धिक रूप से तैयार करने का कार्य या प्रक्रिया है (मुखोपाध्याय, दुलाल 2015: 12-14; पोर्टिया, आर. 2015: 8-9)। जैसा कि **मार्टिन लूथर किंग जूनियर** ने कहा था, हम " गुमराह निर्देशित लोगों की मिसाइलों " की दुनिया में रहते हैं, जहां कुछ तकनीकी समस्याएं हल करने के लिए बहुत जटिल हैं, लेकिन हमें जीवन की सबसे बुनियादी चुनौतियों का सामना करना असंभव लगता है: कैसे शांति और स्वास्थ्य के साथ तथा एक साथ रहे तथा यह जानते हुए कि हम खुद को और अपने ग्रह को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपनी सारी बौद्धिक समझ के बावजूद, हम अपने सोचने और जीने के तरीके को नहीं बदल पाते हैं (पोर्टिया, आर. 2015: 184)। **डेवे** के अनुसार, लक्ष्य आसन्न होते हैं और शिक्षा का कोई निश्चित और अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। एक व्यावहारिक होने के नाते उनका मानना है कि शिक्षा के उद्देश्य मौजूदा स्थितियों से विकसित होते हैं। यह किसी पूर्वनिर्धारित अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना नहीं है। इसलिए शिक्षा एक साधन भी है और साध्य भी।

अम्बेडकर: अम्बेडकर जानते हैं कि प्रजा, करुणा और समता के रूप में बुद्ध के दर्शन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के तहत समाज के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा एक आवश्यक पूर्व शर्त है। बौद्ध धर्म के ये तीन सिद्धांत बी.आर. अम्बेडकर को पसंद आए। अम्बेडकर की शिक्षा के दृष्टिकोण का उद्देश्य ज्ञान पैदा करना है - सही और गलत के बीच अंतर करना; छात्रों में साथी मानव के प्रति करुणा और सामाजिक-समानता में विश्वास पैदा करना है। अम्बेडकर का मानना था कि केवल शिक्षा से ही दलित प्रगति कर सकते हैं (मंडल, सुभाष चंद्र 2018: 18)। शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक बनाना और समाजीकरण करना है (नरके, हरि. (ईडी.) 2005 खंड 2: 39)। शिक्षा का उद्देश्य छात्र के दिमाग को तथ्यों या सिद्धांतों से भरना तक ही नहीं बल्कि उसके स्वयं के व्यक्तित्व को सामने लाना और उसे मानसिक प्रयास के लिए प्रेरित करना भी है। यह उसे आलोचनात्मक अध्ययन का आदी बनाता है, कभी-कभी सूचना के प्रत्यक्ष स्रोतों के संदर्भ के साथ, और यह उसके दिमाग में कठोरता का एक मानक स्थापित करता है, और सत्य तक पहुँचने का उसे कठिनाई के साथ-साथ मूल्य का एहसास भी कराता है (नरके, हरि. (ईडी.) 2005 खंड 2: 296)। बाबा साहब गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, और अन्य सामाजिक चेतनशील व्यक्तियों से प्रभावित थे। वे जॉन डेव के वैज्ञानिकता वह निरीक्षक पद्धतियों से अधिक प्रभावित थे। उनका मानना था की वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से ही समाज में समानता स्वतंत्रता न्याय का सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है (मीणा २०१७)।

शिक्षा के लिए संघर्ष तथा कार्य

1924 के शुरुआत में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन का मूल उद्देश्य था शिक्षा को प्राथमिकता बनाया जाए और कमजोर वर्गों के लिए कालेज हास्टल पुस्तकालय तथा अध्ययन केंद्र खोला जाए और इसके माध्यम से कई स्कूल कालेज हास्टल पुस्तकालय अध्ययन केंद्र खोले गए। साथ ही छात्रों की मांग पर सरस्वती विलास नमक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। 1945 में उच्च शिक्षा फैलाने के लिए लोक शैक्षिक समाज की स्थापना भी किया। शिक्षा के प्रति लगाव को देखा जा सकता है की किस प्रकार अम्बेडकर ने सबसे पहले मुंबई

लेजिसलेटिव काउंसिल में एक बैरिस्टर के हैसियत से 12 मार्च 1927 को भारतीय समाज में शिक्षा के हालात को देखते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में कई गलतियां थी, उसका उजागर किया था, जैसे स्कूल जाने की उम्र की सीमा शिक्षा क्षेत्र में बजट की कमी। ड्रॉप आउट में वृद्धि पर चिंता भी जताया था। उस समय के अनुसार उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च किए जाने का सुझाव दिया था। शिक्षा पर अपने लेखन में, अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रेसीडेंसी में भारतीय वैधानिक आयोग के समक्ष "दलितों की शिक्षा की स्थिति" पर अपनी गवाही पर चर्चा की। उनका कथन डॉ. अम्बेडकर: संपूर्ण वांगमय (खंड 4) पुस्तक में शामिल है। इसके अतिरिक्त, "शिक्षा के लिए सब्सिडी" शीर्षक वाला उनका लेख "डॉ. अम्बेडकर: संपूर्ण वांगमय (खंड 3) " में शामिल किया गया है; यह बॉम्बे विधान परिषद में उनके भाषण पर आधारित है, जो उन्होंने 12 मार्च, 1927 को दिया था और जिसमें उन्होंने वंचितों के लिए सस्ती शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। शिक्षा पर अनुसूचित जाति की समस्याओं को अन्य मुद्दों के साथ "डॉ. अम्बेडकर: संपूर्ण वांगमय (खंड 19)" में शामिल किया गया है। वे सब "उच्च शिक्षा के लिए सहायता की कमी" और "तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की कमी" शीर्षकों के अंतर्गत आते हैं (योगानंदम, जी. 2022: 1742)।

उनका तर्क यह था कि हम जल्द ही अंग्रेजों से अपनी आजादी की सालगिरह मनाएंगे। दलित स्वतंत्रता पर चर्चा करने का यह आदर्श समय है। दलितों को दो बार गुलाम बनाया जाता और अम्बेडकर ही थे जिन्होंने उन्हें मुक्त कराया। गांधीजी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से ब्रिटिश सरकार इतनी हिल गई कि 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब वहां मौजूद एक युवा वकील जिन्हें बी.आर. नाम से जाना जाता था। अम्बेडकर ने गांधीजी का मतलब राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि "अधिकांश कांग्रेस पदाधिकारी जाति-आधारित भेदभाव का समर्थन करते हैं और दलितों को संवैधानिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से वंचित करेंगे"। उन्होंने यह कहते हुए आगे कहा कि "अलग निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक हैं, जहां उम्मीदवार और मतदाता दोनों केवल दलित होंगे"। सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया, 6 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा यह घोषित किया गया था। गांधीजी को उस समय पूना जेल में हिरासत में लिया गया था। उनकी राय में इस घोषणा का उद्देश्य दलितों को हिंदुओं से अलग करना था। गांधी जी ने 20 सितम्बर, 1932 को कम्युनल अवाइड के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे देश क्रोधित हो गया। गाँधीजी को जीवित रखना डॉ. अम्बेडकर के लिये आवश्यक था। हर तरफ से भारी दबाव के बाद अम्बेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए, लेकिन केवल इस शर्त पर कि दलितों को सभी स्तरों पर आरक्षण मिले। गांधीजी सहमत हो गए और 26 सितंबर को उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया। अपने लेखन के माध्यम से, समाज सुधारकों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्राह्मणवादी प्रथाओं की तीखी आलोचना शुरू कर दी थी। उनमें से एक जोतिराव फुले की गुलामगिरी थी। पेरियार और नारायण गुरु ने दक्षिण में वर्ण व्यवस्था के विरोध का बिगुल बजाया। अम्बेडकर को उनकी प्रतिभा और शोध की सराहना करते हुए कुछ दशकों बाद नव स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया था (योगानंदम, जी. 2022: 1743-1744)।

शिक्षा का उद्देश्य

अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन समतावादी आदर्श पर आधारित था। उनका सामाजिक विचार मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व के सम्मान पर केंद्रित था। उनका लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से समाज में न्याय, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और निर्भयता पैदा करना था। वे जन्म आधारित समाज के स्थान पर मूल्य आधारित समाज के निर्माण की इच्छा रखते थे। यह कहने की

आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा ही इन नैतिक सिद्धांतों को फैलाने का एकमात्र तरीका है। सभी में नैतिकता के विकास को बढ़ावा देने वाले अंबेडकर बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार, केवल वे शैक्षिक लक्ष्य ही सार्थक हैं, जो लोगों की खुशी, समृद्धि और सामाजिक उन्नति में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिक्षा को नौकरियों के लिए प्रासंगिक बनाने का समर्थन किया। शिक्षा एक स्थिर समाज में योगदान दे सकती है। अच्छा आचरण और व्यवहार तार्किक तर्क से उत्पन्न होता है, जिसे केवल शिक्षा, अनुभव और बातचीत के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। अंबेडकर के शैक्षिक लक्ष्य उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के समान थे। वह तर्क और विज्ञान की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे (योगानंदम, जी. 2022: 1747)।

अंबेडकर- गांधी और शिक्षा

गांधी जी ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के स्थान पर अपनी स्वयं की "बुनियादी शिक्षा" की वकालत की। गांधीजी का उद्देश्य छात्रों के आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करना था ताकि वे सच्चा, अहिंसक जीवन जी सकें। स्कूली शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी था। दूसरी ओर, अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित एक प्रणाली बनाना चाहते थे और चाहते थे कि ज्ञान सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचे। धम्म के बारे में उनका दृष्टिकोण, जो बौद्ध दर्शन से लिया गया था, नैतिक विकास पर जोर देता था। उनका इरादा ब्रिटिश शिक्षा को अधिक मानवतावादी चेहरा देने का था, लेकिन वे इसके खिलाफ नहीं थे। कारण और तर्क पर आधारित समाज बनाने के लिए, उन्होंने एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली का समर्थन किया जो तर्क और विवेक वाले लोगों का विकास करेगी। वह चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि को मुक्त करे और उन्हें समतावादी बनाने के अलावा वस्तुनिष्ठ, तार्किक और आलोचनात्मक विश्लेषण में सक्षम बनाए (योगानंदम, जी. 2022: 1753)।

अंबेडकर का मानना था कि बुनियादी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य पढ़ना होना चाहिए, जबकि गांधी ने प्राथमिक कक्षाओं से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का समर्थन किया। अंबेडकर ने स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका विचार था कि बच्चों को सभ्य समाज में जीवन के लिए तैयार करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में इन सांस्कृतिक और सभ्यतागत सिद्धांतों को सिखाया जाना चाहिए। गांधीजी ने उच्च शिक्षा पर ज्यादा विचार नहीं किया, लेकिन अंबेडकर ने किया, इस हद तक कि उन्होंने एक विश्वविद्यालय के लिए आदर्श संगठनात्मक ढांचे का भी सुझाव दिया। उच्च शिक्षा पर उनकी राय आज भी महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। गांधीजी के समर्थन के बावजूद, अंबेडकर की धार्मिक शिक्षा में बहुत कम रुचि थी। उनके मौलिक दार्शनिक मतभेद इस तथ्य से उपजे थे कि एक (गांधी) धार्मिक था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष था (योगानंदम, जी. 2022: 1754)।

उन्होंने भारतीय संविधान में ऐसे खंड शामिल किए जो दलितों और अन्य वंचित लोगों को काम और शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेंगे। कई उदाहरण हैं: अनुच्छेद 15 (ए): किसी भी समुदाय या एससी/एसटी के लिए विशेष प्रावधान बनाना जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत और सभी व्यक्तियों को समान दर्जा। अनुच्छेद 29: सरकारी शिक्षण संस्थानों में कमजोर वर्गों के प्रवेश के बारे में अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बारे में। अनुच्छेद 30(2): शैक्षणिक संस्थानों को मौद्रिक सहायता के बारे में। अनुच्छेद 39: के अनुसार नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है (योगानंदम, जी. 2022: 1755)। इस प्रकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महसूस किया कि कानून एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने का एक मजबूत साधन है। वह "महिला शिक्षा" की पुरजोर वकालत करते हैं, इसलिए

उनका कहना है कि "मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ।" उन्होंने अनुच्छेद 30(1) के माध्यम से भारत के संविधान में महिलाओं और दलित वर्गों के अधिकारों को समायोजित करने का एक नेक प्रयास किया, जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(2) राज्य को सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को इस आधार पर भेदभाव करने से रोककर सहायता देने की अनुमति देता है कि यह किसी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29(2) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा (भाषा या उनमें से कोई भी)। वह जानते हैं कि शिक्षा सशक्त हो सकती है और बहिष्कृत समूहों को समाज की मुख्य धारा में ला सकती है, इसलिए उन्होंने ठीक ही कहा था, "शिक्षा के बिना, हम (दलित) महत्वपूर्ण पदों का विकल्प नहीं ले पाएंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि, "अगर आपके पास दो रुपये हैं तो एक रुपये का खाना और एक रुपये की किताब ले लीजिए. क्योंकि खाना आपको जीने में मदद करेगा और किताब आपको जीना सिखाएगी।" उन्होंने समग्र रूप से यह भी देखा कि "शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व, क्षमता और शक्ति के बारे में जागरूक बनाती है"। डॉ. अंबेडकर ने सोचा था कि यदि महिला शिक्षा के साथ-साथ पुरुष शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जाए तो पिछड़ी हुई प्रगति में काफी तेजी आएगी (मंडल, सुभाष चंद्र 2018: 22)।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली वास्तविक सामाजिक सामग्री और लक्ष्यों से अलग है। शैक्षिक नीति और शैक्षिक कार्यक्रमों को न केवल किसी व्यक्ति को समाज के रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार करना चाहिए, बल्कि उसे समाज में वांछनीय परिवर्तन लाने में भी सक्षम बनाना चाहिए (देश राज सिरसवाल 2011; जोगन, सुषमा एन 2017:205)। माध्यमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को परिवर्तन की एजेंसी बनने के लिए विकसित किया जाना चाहिए, यह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी का सपना था।

शिक्षा, जाति व लिंग भेद

बाबा साहब कहते हैं की प्रगति तभी संभव है जब तक पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को भी शिक्षा दिया जाए (राजहंस 1995: 24)। इस प्रकार 20 जुलाई 1942 के एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा था कि किसी समुदाय का प्रगति का मापदंड स्त्रियों के प्रगति पर निर्भर है (नारके 2003: 282)। शिक्षा के प्रति समलैंगिकता पर जोर देते हुए कहते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य जानवर की तरह रहता है, जिस तरह से भूखे शरीर में कमजोरी आ जाती है उसी प्रकार शिक्षा के अभाव में मनुष्य गुलाम बन जाता है (राजहंस 1995: 43)। वह स्त्रियों पर बल देते हुए कहते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में औरतें यानी मां के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और बच्चों के बीच चरित्र और नैतिकता का विकास कर सकती हैं। इसलिए स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को शिक्षिका के रूप में भर्ती की बात पर बल देते हैं, तथा बिना फीस लिए प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराया जाए और तब तक उन छात्रों या छात्राओं को छोड़ ना जाए जब तक वह पढ़ा लिखा ना बन पाए (नारके 2005: 45)। जहां तक लड़कियों और महिलाओं का सवाल है उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए ताकि उत्कृष्ट समाज का निर्माण किया जा सके। आज हम देखते हैं की दुनिया शिक्षा के व्यवसायीकरण से चिंतित है उन्होंने इस विषय पर पहले ही चिंता जग जाहिर कर चुके थे। वे जानते थे की शिक्षा का व्यवसायीकरण से ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्याको को नुकसान होगा

यानी विशेष कर समाज के पिछड़े और दलित-आदिवासी वर्ग का नुकसान होगा। उनका यह मानना था कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए तथा विद्यार्थियों से खर्च न वसूली जाए तथा शिक्षा को सस्ता बनाया जाए। उनका मानना था शिक्षा के कमी के कारण जाति तथा लिंग भेद समाज में व्याप्त है शिक्षा के माध्यम से ही पुरुष पुरुष में भेद तथा स्त्रियों का दोगम दर्जा खत्म किया जा सकता है। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को देखकर समझ सकते हैं। शिक्षा की सोच को वास्तविकता में बदलना है।

शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रति बहुत ही उदारवादी नीतियों का समर्थन करते थे वे चाहते थे कि संबंधित विषय अध्यापक, विद्यार्थियों और विषय की जरूरत के हिसाब से बनाया जाए तथा साथ ही पूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाए। संविधान के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति तथा नौकरियों के क्षेत्र में रुचि जगाना तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों को आरक्षित करना एक क्रांतिकारी विचार था जो आज धरातल पर दिखता है। यह विचार पिछड़ों और दलितों के बीच आर्थिक उन्नति के लिए नहीं बल्कि समाज में समानता स्थापित करने का तथा छुआछूत को दूर करने का एक अहम परिकल्पना थी। आज हमें देखते हैं की आरक्षण को आर्थिक नजरिया से देखा जा रहा है तथा अनुचित लोगों को भी आरक्षित करने का व्यवस्था की जा रही है जो एक पूर्ण रूप से दलित और पिछड़ों के अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है तथा सामाजिक न्याय के जगह राजनीतिक नजरिया से अथवा वोट पाने की नजरिया से आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है।

राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग इसलिए कर पा रही है कि दलित और पिछड़े वर्ग की शिक्षित एवं राजनीति करने वाले लोग तथा दलित और पिछड़े वर्ग राजनीतिक दल इनकी विरोध करने में अपने स्वार्थ को देखते हुए मौन बैठे हुए हैं। लोगों को शिक्षा की, जागरूकता के जगह सिर्फ संगठित होने पर जोर दे रही है ताकि उनको तथा उनके परिवार को सत्ता सुख मिल सके। जबकि बाबा साहब ने शिक्षित होने पर जोर दिया था। जब पिछड़े, दलित और आदिवासी सामाजिक चेतनशील ज्ञान से (यानी बाबा साहब द्वारा सुझाए गए दो धारी तलवार वाली शिक्षा से बचकर) शिक्षित होंगे तो अवश्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तथा संगठित होने के लिए तत्पर हो जाएंगे।

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा:

प्राथमिक शिक्षा का पैमाना तय करते हुए कहते हैं कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए जो पैसा दे सके वह दे सकते हैं जो नहीं दे सकते उनके लिए मुक्त शिक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए (राजहंस 1995: 654)। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने की भाषा मातृ भाषा में होनी चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सके तथा अनिवार्य किया जाए (राजहंस 1995: 207)। अम्बेडकर जी का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा कमजोर वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करती है। अम्बेडकर ने भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व को पहचाना और वंचितों को कोई भी अवसर न खोने के लिए आगाह किया (परमार, राजेश 2016; जोगन, सुषमा एन 2017:206)। अम्बेडकर ने बताया कि, "प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा उस स्तर पर छोड़ें जब वह साक्षर हो जाता है और जीवन भर साक्षर बना रहता है" (अम्बेडकर 1982: 40)। अम्बेडकर ने प्रारंभिक चरण में स्कूल छोड़ने की दर की प्रवृत्ति के बारे में भी आगाह किया, "...अगर हम आँकड़े लें, तो हम पाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक सौ बच्चों में से केवल अठारह बच्चे चौथी कक्षा तक पहुँच पाते हैं; उनमें से बाकी, यानी हर 100 में से 82, फिर से निरक्षरता की स्थिति में पहुँच

जाते हैं" (नवजोत 2015; जोगन, सुषमा एन 2017:206)। यदि प्राथमिक शिक्षा का आधार ही कमजोर है तो उच्च शिक्षा का क्या फायदा। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की समस्या सबसे प्रबल है। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार ही राष्ट्रीय विकास का आधार है। यदि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार आम लोगों की रुचि पर निर्भर रहेगा तो इसमें अधिक समय लगेगा। इसलिए इसे प्राथमिक शिक्षा का एक अनिवार्य अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है (सूर्यताले, शिलादेवी डी 2014; जोगन, सुषमा एन 2017:206)।

उच्च शिक्षा का महत्व:

उच्च शिक्षा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं तथा उनका विश्वास था की उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है। उच्च शिक्षा बहुत संख्या का आबादी के लिए जरूरत है क्योंकि जो प्रगति पूर्ण वर्ग के लोगों ने बहु संख्याओं को भलाई करने में असफल रहे हैं। इसीलिए बहुसंख्यक वर्ग के लोग स्वयं शिक्षित बने तथा समाज को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग करें (राजहंस 1995: 656)। जब तक समाज और शिक्षक का स्वस्थ प्रयास नहीं रहेगा तब तक समाज से कुरीतियाँ, अंधविश्वास तथा उंच नीच का भेदभाव को दूर करना संभव नहीं है (1993: 657)। जब तक सदियों से शिक्षा में पिछड़े उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते तब तक समाज में खाई बना रहेगा (सवहाग्य 2014: 179)। इस तरह से उच्च शिक्षा का महत्व बताते हुए समाज के दबे कुचले तथा निचले पायदान पर रहने वालों को उच्च शिक्षा कितना अनिवार्य है उनके बातों से समझा जा सकता है (अग्रवाल 2012: 136)। इसके साथ ही पिछड़ों और दलितों के बीच उच्च शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आने के लिए आग्रह करते हैं। उन्होंने पाया कि इस तरह का निर्दयी कृत्य समाज के एक वर्ग जिसे दलित और शूद्र कहा जाता है, के साथ किया गया और इस तरह उन्हें जीवन और व्यक्तित्व विकास के सभी पहलुओं में स्थायी नुकसान के अधीन कर दिया गया (सौभाग्य, जी. 2014; जोगन, सुषमा एन 2017:207)। यदि विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, तो सबसे अच्छा तरीका कॉलेजों को विश्वविद्यालय से अलग करना नहीं होगा जैसा कि अब किया गया है, बल्कि एक संश्लेषण बनाना होगा जिसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज शर्तों पर भागीदार होंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों अध्ययनों को समानता और एक साथ बढ़ावा देने में भाग लेंगे। (अम्बेडकर 1982:48; जोगन, सुषमा एन 2017:207)। छात्रों को उन परिस्थितियों की जानकारी हासिल करनी चाहिए जिनके तहत मूल शोध किया जाता है। उसे सबूतों का मूल्यांकन करने, तर्क का पालन करने और आलोचना करने और अधिकारियों पर अपना मूल्य डालने में सक्षम होना चाहिए (नरके, हरि. (ईडी.) 2005 खंड 2: 296-297)।

शिक्षक एवं उनका कर्तव्य।

शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में उन्होंने बाद ही विस्तार रूप से बताया उनका मानना है की एक अच्छा शिक्षक छात्रों तथा छात्राओं का मार्गदर्शक, बंधु तथा एक अच्छा दार्शनिक होता है। वह सामाजिक सच्चाइयों के बारे में जानता है तथा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर छात्रों को सही मार्गदर्शन देता है। सत्यता को उसके तक पहुंचाने का कोशिश करता है तथा असत्य वस्तुओं से सतर्क करता है। वह संस्थाओं तथा छात्रों के प्रति संपूर्ण रूप से लगाव रखता है।

विश्वविद्यालय में शिक्षा का मापदंड, माध्यम एवं स्वायत्त

समाज में परिवर्तन तथा समाज की बुराइयों को खत्म करने में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बाबा साहब कहते हैं कि विश्वविद्यालय में केवल डिग्री और परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए तथा गरीब लोगों के दरवाजे तक शिक्षा पहुंचाया जाए

(नारके 2005: 61)। विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर तथा बिना भेद भाव तथा तथ्यों पर आधारित, आलोचनात्मक विचार, तथा सत्य को जानने के लिए प्राथमिक स्रोतों के आधार पर गवेषणा होना चाहिए। इस तरह से तथ्यात्मक तथा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित गवेषणा समाज को आड़ना दिखा सकती है। विश्वविद्यालय में कॉलेज में पढ़ाए गए पद्धतियों एवं विचारों से अलग होना चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्नाकुलर माध्यम पर जोर देते हैं (नारके 2005: 312)। उनका कहना है की उच्च शिक्षा का राजनीतिकरण ना किया जाए बल्कि शिक्षित वर्गों के द्वारा विश्वविद्यालय का नियंत्रण होना चाहिए (नारके 2005: 61)। आगे कहते हैं की विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं की भर्ती शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा की पद्धतियां और परीक्षाएं संपूर्ण रूप से स्वतः व्यवस्था में होनी चाहिए। अकादमी मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए शिक्षकों के द्वारा सहमति लेना चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए सरकार केवल नियम तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दे सकती है (नारके 2005: 312) सरकार अपना प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों की सीनेट में भेज सकती है। साथी साथ उन्होंने कुलपति, सीनेट, सिंडिकेट, फैंकल्टी, काउंसिल डीन क्या कर्तव्य होता है उन सभी विषयों पर उन्होंने ध्यानपूर्वक अध्ययन को उत्तम बनाने के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों को सही ढंग से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके सके आदि विषयों पर अपना दृष्टिकोण को रखा।

“शिक्षा का प्रसार विश्वविद्यालय का उचित कार्य होना चाहिए। लेकिन यह तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि विश्वविद्यालय स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं अपनाता, जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत दूर की बात है... मैं शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा के उपयोग पर बहुत मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक भारतीय जनमत यह तय नहीं कर लेता कि वह सामान्य संभोग के लिए कौन सी स्थानीय भाषा का चयन करेगी” (नारके, हरि. (ईडी.) 2005 खंड 2: 312) |इसके अलावा, तर्क दिया गया है कि जिनके पास पेशे में प्रवेश करने का निश्चित उद्देश्य नहीं है, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। केवल निश्चित उद्देश्य वाले ही शामिल होंगे। इस प्रकार, इससे पेशे में भीड़भाड़ को रोकने में मदद मिलेगी ” (नारके, हरि. एट. अल. खंड 17(2) 2003: 12-13)।

डॉ. बी आर अम्बेडकर के अनुसार, दलित छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए। हालाँकि वे किसी निर्माता में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी वे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के अनुसार भारतीय समाज में सुधार करना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों में दलितों की भागीदारी की गारंटी के लिए सीटें आरक्षित करना सबसे अच्छा तरीका था। उनकी सिफारिश थी कि अनुसूचित जाति के उन लड़कों के लिए कुछ सीटें अलग रखी जाएं जिन्होंने स्कूली शिक्षा का आवश्यक स्तर प्राप्त कर लिया हो। हिंदू "अछूतों की मुक्ति" को लेकर चिंतित थे, जिसे कांग्रेस और गांधी एक घरेलू मुद्दा मानते थे। दोनों ने गरीबों की परवाह की, लेकिन अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन कमजोरों की समानता के लिए काम करने में समर्पित कर दिया। दलितों को आरक्षण देने का श्रेय अंबेडकर और गांधी पूना समझौते को दिया जाता है। आरक्षण के कारण ही आज समाज के अनेक पहलुओं में दलित सबसे अधिक मौजूद हैं। जिस तरह से दलितों को शिक्षित किया गया और रोजगार दिया गया, उससे डॉ. अम्बेडकर चिंतित थे (योगानंदम, जी. 2022: 1742)।

शिक्षा का मनाविक मूल्य व चरित्र तथा शिक्षा एक दो धारी तलवार।

व्यक्ति को अपने स्वतंत्र जीने का अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता के बिना शिक्षा संभव नहीं है (राजहंस 1995: 44)। उनके अनुसार शिक्षा केवल जीवन में भरण पोषण का साधन नहीं है

यह मनुष्य को अन्याय शोषण वंचित तथा अमानवीय जीवन से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए संपत्ति भले चल जाए लेकिन उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त करें (नारके 2005: 62)। इस तरह से आकलन तथा तुलना अन्य समाज सुधारकों से किया जाए तथा शिक्षा सभी को कैसे पहुंचा जाए सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में करके दिखाया था जो उन्हें अग्रणी भूमिका में ही नहीं रखता बल्कि आने वाले पीढ़ीओं को समाज के प्रति जिम्मेवार या वास्तविक भूमिकाओं को निभाने का संदेश देता है। शिक्षा के प्रति माता-पिता के भूमिका के बारे में कहते हैं कि केवल जन्म देकर इस तरह से बच्चे को छोड़ देना तथा शिक्षा के प्रति उदासीनता जैसे विचारों को त्याग देना चाहिए (खीरमोड 1974: 68; राजहंस 1995: 124)। 12 फरवरी 1938 युवाओं के संगोष्ठी में यह आगाह किया था की शिक्षा दो धारी तलवार है। बिना चरित्र वाले शिक्षित लोगों को जानवरों से भी खतरनाक बताते हैं और आगे भी कहते हैं कि ऐसे लोग जानवर से खतरनाक तो होते ही हैं तथा समाज के लिए अभिशाप है एवं साथ ही यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज भी उठाना जरूरी है (नारके व अन्य 2003: 193)। इस तरह से शिक्षा के पहले नैतिकता और चरित्र पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि चरित्रहीन और अनैतिक व्यक्ति समाज को नुकसान ही पहुंचा सकता है। जिसमें उसका सिर्फ अपना लाभ तथा समाज के नुकसान से उसका कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए शिक्षा का दुरुपयोग करता है।

परंपरागत शिक्षाओं पर उनका विचार।

भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बौद्धिक वर्ग, अर्थात् ब्राह्मणों ने न केवल शिक्षा पर अपना एकाधिकार बना लिया, बल्कि निचले वर्गों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वालों को अपराधी तथा जीभ काटने या कान में पिघला हुआ सीसा डालने वाला अपराध घोषित कर दिया " (मुन, 2014: 215)। उनका तर्क है कि इस समय भारत सरकार और अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा शिक्षा को दी जा रही अंधाधुंध मदद जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाली है। अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाना गरीबी को खत्म करने का तरीका नहीं है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग करने के बारे में भी यही सच है। जो लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं उन्हें शिक्षा देना भारत में लोकतंत्र की संभावना में सुधार करना नहीं है बल्कि भारत में हमारे लोकतंत्र को और अधिक खतरे में डालना है (नारके, हरि. एट. अल. खंड 17 (2) 2003: 522-523)।

वह कहते हैं कि वास्तविक रूप से शिक्षा मनुष्यों को चेतनशील बनती है तथा अच्छे जीवन जीने का सीख देती है एवं सम्मान महसूस करती है (सालगेर 2018) तथा सभी को चरित्र निर्माण में भूमिका निभाता है। उनका मानना था शिक्षा किसी एक वर्ग विशेष के पास होने से तथा अन्य लोगों को शिक्षा से वंचित करने अथवा गंभीर सजा देकर अन्य वर्गों के लिए शिक्षा वंचित किया जाना समाज और देश के हित में नहीं था (मून 2014: 215)। जिसके कारण राधाकृष्णन परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के सुझाव को बाबा साहब ने समलोचना करते हुए कहा था कि जिस शिक्षा से बहुसंख्यक समाज को वंचित किया जाता है तथा अंधविश्वासों, कुरीतियों, ऊंच नीच का भेदभाव तथा किसी एक वर्ग विशेष का सम्मान एवं सेवा का शिकार बनाया जाना वैसा शिक्षा उचित नहीं है। 20 नवंबर 1954 में जनता पत्रिका को बताया के तीन चौथाई जनसंख्या उन्नत नहीं कर पाई तथा इन्हीं नीतियों के कारण अशिक्षित थी (राजहंस 1995: 663)।

समकालीन समय में आरक्षण पर संकट दुरुपयोग, तथा विकृतियों का समाधान

आज आरक्षण को और सुसंगठित करने के लिए तथा आरक्षण के लाभ को सुरक्षित करने के लिए इस पर गवेषणा करने तथा सरकार से हासिल करने के लिए उपाय ढूंढना जरूरी है।

आज भी दलित आदिवासियों तथा पिछड़ों को प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष करना पड़ता है विशेष कर वे लोग जो गांवों में रहते थे और उत्पीड़न के शिकार थे, अथवा आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वे बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए। बाबासाहेब ने कहा था दलित और पिछड़ों का उत्थान शहरों में ही हो सकता है क्योंकि गांव के तुलना में शहरों में छुआछूत का भेदभाव कम था। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए दूसरे बड़े शहरों में विस्थापित हो गए तथा उन राज्यों में उन्हें जनरल केटेगरी का दर्जा देकर उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन विषयों को तत्काल प्रभाव से कैसे ठीक किया जाए या ऐसा सामान्य, अनुसूचित जाति की सूची बनाई जाए जो सभी राज्यों में मान्य हो। इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है।

आरक्षण लागू हुए लगभग 73 वर्षों के बाद भी दलित आदिवासियों की बदहाली स्थिति बनी हुई है। समाज में विषमता बढ़ते जा रहे हैं। एक दलित दूसरे दलित से दूरियां बना रहे हैं तथा कई ऐसे परिवार हैं जहां आज तक उनका प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाए या अन्य राज्यों में प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए कोई संगठन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं के लिए रास्ता निकालने के लिए एससी एसटी ओबीसी कमिशन की सक्रियता, अति अनिवार्य है। इस कमीशन को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहां पर दलित पिछड़े और आदिवासी अपने उत्थान के लिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं तथा अमल करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। साथ ही जाली प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए जातीय समन्वय कमेटी पूरे देश में स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक बनाया जाए। पंचायत से लेकर केंद्रीय स्तर तक नियुक्तियों का लेखा-जोखा कमीशन के पास होना चाहिए। प्रमाण पत्रों का निरीक्षण सिर्फ एसडीओ डीएम के ऊपर न छोड़कर जातीय समन्वय समिति के हाथों में स्थानीय स्तर पर आरक्षित सीट से पाए हुए नौकरी का प्रमाण पत्र का जांच करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे वह व्यक्ति दलित है या पिछड़ा है या आदिवासी है यह स्थानीय स्तर पर संगठन के लोग निरीक्षण करके प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उसके बाद सरकारी स्तर पर जांच की प्रक्रिया की जाए। इसी तरह नई जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रमाण पत्र का निरीक्षण समन्वय समिति के माध्यम से किया जा सकता है।

कई जगहों पर हजारों हजारों की संख्या में आरक्षित वर्गों का नियुक्ति पूरा नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के आयोग को इतना अधिकार होना चाहिए कि वह उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर सके जो लोग रिक्त स्थानों को पूर्ति नहीं करते हैं। कमीशन के पास यह अधिकार होना चाहिए ताकि उन पर आपराधिक मामला दर्ज कर सके। रिक्त पड़ी हुई आरक्षित स्थानों को पूर्ति निर्दिष्ट समय में करने का निर्देश देने का अधिकार होनी चाहिए।

राज्य सरकार की बहुत सारे शिक्षण संस्थानों एवं नौकरियों में आरक्षित जगह खाली रह जा रही है। लेकिन यह कहते हुए नकार दिया जाता है आप अन्य राज्यों से आए हैं इस राज्य में आपको हक नहीं मिल सकता यह एक प्रकार से पिछड़े वर्ग के बच्चों को हक से वंचित किया जा रहा है। यह मालूम होना चाहिए जब कोई व्यक्ति दलित आदिवासी या पिछड़े वर्ग से है तो किसी अन्य राज्य में जाने से उसकी जाति नहीं बदलता है। इसका भी हल इस प्रकार से निकाला जा सकता है की पहले अधिकार उस राज्य के दलित शोषित पिछड़े वर्ग बच्चों को दिया जाए उसके बाद अगर रिक्त स्थान बचता है तो अन्य राज्यों के शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षण संस्थानों में तथा नौकरी के क्षेत्र में उनका हक देने का प्रावधान किया जाए।

बहुत लोगों का मानना है कि यह आरक्षण कुछ व्यक्तियों के परिवारों तक सीमित हो गया है। उन व्यक्तियों को आरक्षण से वंचित किया जाए मेरा मानना है कि किसी को वंचित न करते

हुए (क्योंकि यहां आर्थिक समानता की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक समानता की लड़ाई है) इसमें ऐसा प्रावधान किया जाए की एक आर्थिक स्लैब का व्यवस्था किया जाए जिसके अंतर्गत 1लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को नौकरियों में प्रथम बिरियता दिया जाए। उसके बाद 1लाख से 3 लाख तक आए करने वाले परिवार को बिरियता दिया जाए। उसके बाद 3 लाख से लेकर 8 लाख तक इनकम वाले को एवं 8 लाख से ऊपर आय वाले को बचे हुए आरक्षित जगह पर शिक्षा तथा नौकरी के रिक्त स्थानों को पूर्ति किया जाए। ऐसी व्यवस्था करने से एक लाभ यह होगा की शादी विवाह के क्षेत्र में देखा जाता है कि जिनके स्टेटस, इनकम, राजनीतिक पहुंच या शैक्षणिक योग्यताओं में आगे हैं तो वह निचले स्तर के परिवारों को अछूत के तरह ही व्यवहार करते हैं। लेकिन यह स्लैब बना देने से सबसे कम आय वाले को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में पहले बिरियता मिलने से दलित शोषित वंचित वर्गों में आपस में ही जो दूरियां बढ़ रही है उसका रोकथाम किया जा सकता है। सबसे कम आय वाले शिक्षित बच्चों को नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रथम बिरियता मिलने से गरीब वर्गों के बीच सबसे निचले पायदान वाले परिवारों के अंदर शिक्षा के प्रति लगाव तथा जागरूकता बढ़ेगी।

नव उदारवाद एवं भारतीय शिक्षा नीति पर प्रभाव

1970 के दशक में विश्व के सभी देशों पर आर्थिक मंदी का असर देखा जाता है। इस प्रकार आर्थिक नीति प्रणालि विश्व स्तरीय संचालित संस्थानों की निरंकुश शक्तियां स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के स्वार्थ के साथ मिलकर नव उदारवादी परिवर्तन को भारत में भी लागू किया जाता है। 1980 का दशक भारत में विदेशी व्यापारिक सहकारिता और सहयोग से नई व्यापारिक वर्ग के उदय होता है। यह व्यापारी वर्ग नव उदारवाद का बढ़ावा देते हैं। इसके परिणाम स्वरुप शिक्षा और स्वास्थ्य उदारीकरण के चपेट में आ जाता है। इसका असर सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों पर भी पड़ता है। निजी संस्थाओं के दबाव में सरकारी संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति में बाधित होती है। साथ ही सुव्यवस्थाओं तथा शिक्षक के कमी के कारण कई स्कूल बंद होते जा रहे हैं। छात्र-छात्राएं निजी संस्थाओं की ओर रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का बुरा प्रभाव दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चों पड़ रहा है। एक तरफ सरकारी संस्थानों में अभाव से ठीक पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तथा दूसरी तरफ निजी संस्था में पढ़ाई का खर्च दे पाना मुश्किल हो रहा है। नीचे के तथ्यों से देखा जा सकता है की कितनी तेजी से निजी संस्थानों में वृद्धि हो रही है।

तालिका :1 उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार और निजीकरण:-

Year	Universities	College	Students	GER
1990-91	193	7346	4.9 million	6.6
2000-2001	256	12806	8.4 million	8.1
2014-15	711	40760	33.3 million	23.1
2018-19	993	39931Colleges, 10725 stand alone in stitution	37.4 million	26.3

(स्रोत: AISHE,1990-91, 2000-2001, 2014-15, 2018-19; रेड्डी, अन्देम मधु सुधन, 2022: 5)

12वीं पंचवर्षीय योजना और AISHE 2017-18 के अनुसार 2001-02 में 25 प्रतिशत से भी कम निजी गैर-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेज थे। 2011-12 तक यह बढ़कर लगभग 73 प्रतिशत निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज हो गए (AISHE 2011-12)। AISHE-2018-19 के अनुसार 77.8% कॉलेज निजी तौर पर प्रबंधित हैं; 64.3% निजी-गैर-सहायता प्राप्त और 13.5% निजी-सहायता प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 88% निजी-गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं और तमिलनाडु में 87% निजी-गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, जबकि असम में 16.0% हैं। तेलंगाना राज्य में 1,196 डिग्री कॉलेज हैं जिनमें 4.26 लाख छात्रों की प्रवेश क्षमता है सरकारी डिग्री कॉलेजों में 84,068 छात्र नामांकित हैं और सहायता प्राप्त कॉलेजों में 59,338 छात्र नामांकित हैं। इस तथ्य के बावजूद कि निजी संस्थानों को राज्य की नवउदारवादी नीतियों से बहुत लाभ हुआ है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और समानता बड़े मुद्दे बन गए हैं (रेड्डी, अन्देम मधु सुधन, 2022: 5)।

स्कूली शिक्षा का बढ़ता निजीकरण

इसी तरह स्कूली शिक्षा में भी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 1986-87 में कुल स्कूलों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की औसत हिस्सेदारी 7.4 थी। 2014-15 में यह बढ़कर 19 प्रतिशत, 2015-16 में 19.38 और 2016-17 में 19.78 हो गई। (यू-डाइस फ्लैश सांख्यिकी, 2016-17)। 2010-11 से 2015-16 तक सरकारी स्कूलों की संख्या में मात्र 12297 की वृद्धि हुई, जबकि निजी स्कूलों के मामले में यह संख्या चौंका देने वाली 77063 थी। (गीता गांधी किंगडम, 2017: 11) चूंकि आधिकारिक आंकड़ों में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ये आंकड़े देश में निजी स्कूली शिक्षा के विकास की वास्तविक सीमा को प्रकट नहीं करते हैं। चूंकि आधिकारिक आंकड़ों में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ये आंकड़े देश में निजी स्कूली शिक्षा के विकास की वास्तविक सीमा को प्रकट नहीं करते हैं।

तालिका :2 निजी स्कूलों की बढ़ती हिस्सेदारी:-

1986-87	2015-16	2016-17	2017-2018
7.4	19.38	19.78	20.67

(स्रोत: यू-डीआईएसई फ्लैश आंकड़े, 2017-2018; रेड्डी, अन्देम मधु सुधन, 2022:6-7)

सरकारी संस्थानों में निष्क्रियता बढ़ने से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। भारत के आजादी के बाद बाबासाहब, गांधी और नेहरू के विचारधाराओं पर आधारित जनकल्याण राष्ट्र का रचना हुआ था। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य मार्ग अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्णय लिया गया था। डेवी के मुताबिक शिक्षा की प्रकृति एक सार्वजनिक भलाई है, और शिक्षा मनुष्य का लोकतांत्रिक अधिकार भी है (डेवी, जॉन 2013)।

बाबासाहब भी कहते हैं कि जिनके पास शिक्षा के लिए पर्याप्त धन संपत्ति नहीं है उनके निशुल्क शिक्षा दिया जाए लेकिन इस तरह के उदारीकरण की वजह से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को भारी नुकसान होगा बाबा साहब पहले भी शिक्षा को उदारीकरण और निजीकरण के दुष्प्रभाव के बारे में आगाह कर चुके हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीतियों पर विचार की

जरूरत है अन्यथा आने वाले दिनों में समाज के वंचित वर्गों का भारी नुकसान होगा और इस नुकसान से बचने के लिए सरकार तथा समाज के प्रबुद्ध वर्गों को इस पर विचार करना होगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार से देखा जा सकता है की बाबा साहब ने शिक्षा को समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण समझते थे। वे शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना चाहते थे जिससे समाज से अंधकार अंधविश्वास तथा कुरीतियां छुआछूत के भेदभाव को केवल शिक्षा के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है। रूढ़िवादी धर्म के कारण दलित और पिछड़ों को शिक्षा से वंचित रखा जाना एक प्रकार से पूरे राष्ट्र का नुकसान था समाज का नुकसान था तथा समाज के लोग अपने समानता स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अन्य धर्म की तलाश में भी गए लेकिन वहां भी वही लांछन झेलना पड़ा। इसलिए बाबा साहब का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। दलित एवं पिछड़ों को उच्च शिक्षा के प्रति लगाव तथा हासिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए साथ ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज के वंचित वर्गों के बीच भी शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रतिष्ठा करना चाहिए। बाबा साहब के शिक्षा नीतियों तथा सुझावों को देखकर यह लगता है कि इसका अनुकरण करने से हम आधुनिक भारत बना सकते हैं भेदभाव रहित क्षमता मूलक स्वतंत्र विचार के साथ सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त करते हुए विश्व को अन्य देशों को मार्गदर्शन का काम भारतवर्ष कर सकता है।

डॉ. बी.आर.अंबेडकर के शैक्षणिक विचार समकालीन समाज में अत्यधिक प्रासंगिक ही नहीं बल्कि एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी प्रणाली है, जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास व असमानताओं को दूर कर भेदभाव से मुक्त आधुनिक भारत निर्माण करने की दिशा में मार्गदर्शन के रूप पहल कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में संपत्ति रखने से ज्यादा सबके लिए शिक्षा पर महत्व देते हुए विशेष रूप से हाशिए पर पड़े हुए समुदायों के लिए समान शैक्षणिक अवसरों तथा उनकी तक पहुंच प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है। जटिल सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से आज जूझ रहे विश्व में आलोचनात्मक सोच उनके मानस पटल पर पहले से ही था। बाबा साहब ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उदासीकरण के वजह से शैक्षणिक संस्थाएं निजीकरण के माध्यम से व्यवसायीकरण की ओर जा रहा है। जिसके वजह से दिन पर दिन शिक्षा महंगी होते जा रही है और साधारण लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाएं पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। बाबा साहब ने यह चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। शैक्षणिक संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। अंबेडकर की वकालत आज भी समाज के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। इसके अलावा, शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की महत्व को दर्शाया था। उनका मानना था की शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। अंबेडकर के शिक्षा सिद्धांतों को आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्थाओं को एकीकृत करके, समाज एक अधिक न्यायपूर्ण, भेदभाव से मुक्त, मानविक मूल्य से युक्त लोकतांत्रिक और नैतिक रूप पर आधारित शैक्षिक ढांचे के निर्माण की दिशा में प्रयास कर सकता है, जो व्यक्तियों, समुदायों तथा राष्ट्र की समग्र विकास को बढ़ावा देते हुए आधुनिक भारत का निर्माण संभव हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, शिवम, (2021), "शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया पर इसका प्रभाव: औपनिवेशिक भारत में अम्बेडकर के विचारों पर एक प्रतिबिंब," *दलितों की समकालीन आवाज़*, 13(2): 132- 140.
2. जोगन, सुषमा एन (2017), "मुक्ति के लिए शिक्षा पर एक साहित्य समीक्षा: डॉ. अंबेडकर की दृष्टि और परिप्रेक्ष्य," *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज (IJRESS)*, 7 (9): 204-208
3. पोर्टिया, आर. (2015) *समकालीन भारत और शिक्षा*, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली: दूरस्थ शिक्षा केंद्र

4. परमार, राजेश वी (2016), डॉ. बी.आर. शिक्षा पर अम्बेडकर का दर्शन, शिक्षक शिक्षा पर भारतीय ई-जर्नल, 43-52
5. मंडल, सुभाष चंद्रा (2018) डीआर की झलक। बी.आर. शिक्षा पर अम्बेडकर का दृष्टिकोण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, खंड 6 (3): 17-23
6. मंडल, बंकिम चंद्र (2023) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शिक्षा के विचारों और वर्तमान भारतीय स्थिति में इसकी प्रासंगिकता का एक अवलोकन, मासिक बुलेटिन, द एशियाटिक सोसाइटी, व्लूम एलआईआई (4): 13-20
7. मुखोपाध्याय, दुलाल (2015), समकालीन भारत और शिक्षा, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय और भारतीय पुनर्वास परिषद, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता
8. मून, वी. (सं.) (2014), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेखन और भाषण। वॉल्यूम. 9, अम्बेडकर फाउंडेशन
9. सूर्यताले, शिलादेवी डी एस (2014) डॉ. बी.आर. शिक्षा पर अम्बेडकर का दृष्टिकोण: एक अध्ययन, गुरुकुल अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक शोध पत्रिका
10. सौभाग्य, जी. (2014) डॉ. बी.आर. उच्च शिक्षा पर अम्बेडकर का दर्शन और वर्तमान समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक ई-जर्नल, 177-181
11. नारके, हरि. (ईडी.) (2005), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेख और भाषण। वॉल्यूम. 2, स्रोत सामग्री प्रकाशन समिति, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार
12. नारके, हरि. एट. अल. (ईडी.) (2003), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेख और भाषण। वॉल्यूम. 17(2). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्रोत सामग्री प्रकाशन समिति, उच्च शिक्षा, विभाग, महाराष्ट्र सरकार
13. राजहंस, शामशंकर सदासाहिब. (1995)। "डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों और कार्यों का एक अध्ययन" (एक अप्रकाशित थीसिस, शिवाजी विश्वविद्यालय)
14. सलागारे, डॉ. एम.बी. (2018) "शिक्षा पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचार"
15. <https://www.researchgate.net/publication/322695770>
16. सौभाग्य, जी. (2014)। "उच्च शिक्षा पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का दर्शन और वर्तमान समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता।" *अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक ई-जर्नल। तृतीय(द्वितीय)*.
17. चेंगटे, डॉ. प्रहलाद। (2016)। शैक्षिक विचार पर डॉ. अम्बेडकर का सशक्तिकरण: कुछ समीक्षा, *इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*, 6(1): 633 -635
18. नारके, हरि एट अल (2014) *थॉट्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ लीगल एजुकेशन इन द बॉम्बे प्रेसीडेंसी*, (संस्करण), राइटिंग्स एंड स्पीचेज वॉल्यूम। 17, भाग 2 (नई दिल्ली: डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, 2014), 5-18 अध्याय (2019) अंबेडकर, बी.आर. औपनिवेशिक शिक्षा और भारत 1781-1945
19. योगानंदम, जी. (2022) शिक्षा विकास में उत्पीड़ित लोगों के लिए एक चैंपियन के रूप में अम्बेडकर का मूल्यांकन, *जीआईएस साइंस जर्नल वॉल्यूम 9 (12): 1742-1757*
20. डेवी, जॉन (2013), "लोकतंत्र और शिक्षा: शिक्षा के दर्शन का परिचय", नई दिल्ली: आकार बुक्स क्लासिक्स
21. रेड्डी, अन्देम मधु सुधन, (2022), भारतीय कल्याणकारी राज्य और नव-उदारवादी नीतियाँ: शिक्षा क्षेत्र का एक अध्ययन, थीसिस, वारंगल: काकतीय विश्वविद्यालय
22. किंगडम, गीता गांधी (2017) भारत में निजी स्कूली शिक्षा की परिघटना: एक समीक्षा, आईजेडए: यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन